

УДК 340.5

DOI 10.5281/zenodo.18043263

Научная статья

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАКА В РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ И МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

LEGAL REGULATION OF MARRIAGE IN ROMANO-GERMAN AND MUSLIM LEGAL SYSTEMS: A COMPARATIVE ANALYSIS

ТУКАЧЁВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

TUKACHEV DANIL ALEKSANDROVICH,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

Статья посвящена сравнительному анализу правового регулирования брака в романо-германской и мусульманской правовых системах. Методология исследования включает сравнительно-правовой анализ нормативных источников и системный подход к изучению брачно-семейного законодательства. Анализ германской и французской моделей демонстрирует различия в степени императивности регулирования: германское право тяготеет к публично-правовому подходу, французское — к диспозитивному. Мусульманское право сохраняет религиозную основу института брака, рассматривая его как религиозно-правовой договор, однако демонстрирует способность к адаптации через законодательные реформы. Практическая значимость работы заключается в необходимости учета выявленных различий при регулировании семейных отношений в условиях правового плюрализма.

The article examines the legal regulation of marriage in Romano-Germanic and Muslim legal systems through comparative analysis of normative sources and systematic study of marriage legislation. Analysis of German and French models reveals differences in regulatory approaches: German law tends toward public law regulation while French law demonstrates greater contractual freedom. Muslim law maintains the religious foundation of marriage as a religious-legal contract while demonstrating adaptability through legislative reforms. The practical significance lies in the necessity to consider these differences when regulating family relations in conditions of legal pluralism.

Ключевые слова: брак, сравнительный анализ, правовые системы, романо-германское право, мусульманское право, семейные отношения, правовое регулирование, юридический институт, межкультурный диалог.

Key words: marriage, comparative analysis, legal systems, Romano-Germanic law, Muslim law, family relations, legal regulation, legal institution, intercultural dialogue.

Правовое регулирование брака представляет собой одну из фундаментальных проблем сравнительного правоведения, поскольку различные правовые системы демонстрируют качественно различные подходы к формализации и регламентации данного института. Специфика правового регулирования определяется как концептуальными основаниями понимания брака, так и конкретными механизмами его юридического оформления. В современной юридической науке сформировались три основных подхода к пониманию бра-

ка: институциональная теория, трактующая брак как особый правовой статус, создаваемый государством; договорная теория, рассматривающая брак как разновидность гражданско-правового соглашения; и религиозно-правовая концепция, в рамках которой брак представляет собой богоустановленный институт с правовыми последствиями.

Немецкий правовед Дитер Шваб посвятил свою научную деятельность анализу семейного права в контексте конституционной защиты института семьи. Его подход характеризуется сочетанием исторического анализа с решением современных проблем брачных отношений, включая расторжение брака, супружеские договоры и вопросы попечительства [20].

Французский юрист Жан Карбонье рассматривал семью как один из «столпов» общества, в центре которого находится институт брака. Его концепция семейного права была основана на признании множественности семейных моделей и новом понимании права, оправданном принципами свободы и равенства. Ж. Карбонье применял социологический подход к законодательству: перед разработкой реформ он проводил масштабные социологические исследования, чтобы законы соответствовали реальным социальным ожиданиям [5].

Исламский богослов Юсуф Кардави, президент Международного союза мусульманских учёных, разработал комплексную концепцию брака в исламском праве с учётом реалий современного мира. Он утверждал, что временный брак (мута) категорически запрещён в суннитском исламе, но признавал законность брака мисьяр при соблюдении всех обязательных условий. Особое значение имеет разработанная им концепция фикх аль-акаллийат (исламское право меньшинств), помогающая мусульманам на западе сочетать исламские нормы о браке с требованиями светского законодательства [6].

Непосредственно, романо-германская правовая система является одной из основных систем права Европы, которая уходит корнями в правовые традиции Римской империи. Римский юрист Модестин считал, что «брак — это союз мужа и жены, соединение всей жизни, общность божественного и человеческого права» [2, с. 275].

С утверждением христианства регламентация брачных отношений перешла в ведение церкви, сформировавшей свод канонических правил, которые доминировали в правовом поле на протяжении более пяти веков. Вопрос о возможности расторжения брака при жизни супругов решался в разных христианских традициях неодинаково, причем наиболее неприемлимая позиция утвердилась в католической церкви. Эта доктрина была официально закреплена в 1563 году на Тридентском соборе, который провозгласил нерасторжимость брака и установил обязательную для его заключения форму — в присутствии священника и свидетелей [14].

Впоследствии, в эпоху Реформации, в ряде европейских стран распространился взгляд на брак как на духовное единство, что привело к смягчению законодательства и, например, предоставило женщине право на повторный брак в случае неверности мужа.

Однако кардинальный перелом в регулировании частной жизни произошел после буржуазных революций, когда начался переход к светскому позитивному праву. Буржуазия, как новый социальный класс, выдвинула требование создать систему точных и четко сформулированных правил, регулирующих как отношения между государством и гражданином, так и связи внутри гражданского общества.

Суть брака в рамках этой правовой системы отражает сочетание различных аспектов, таких как: римское право, обычаи германских народов, а также юридические и культурные традиции различных стран.

В рамках романо-германской правовой семьи брак, формально сохраняя черты соглашения, эволюционировал в сложный правовой статус (*status familiae*), императивно определяющий комплекс прав и обязанностей супругов. Ключевыми характеристиками этого статуса являются его конституционная защита, детальная гражданско-правовая регламентация, формализованная процедура заключения и расторжения, а также система имущественных и

личных неимущественных отношений. Анализ правовых моделей Германии и Франции позволяет выявить как общие системообразующие принципы, так и национальные особенности реализации данного статуса.

В немецком праве брак представляет собой комплексный правовой институт, определяемый как «брачный союз» (*eheliche Gemeinschaft*). Данное понятие интегрирует три взаимосвязанных аспекта: фактическую совместную жизнь, формально зарегистрированный брак и правовую супружескую общность. Этот триединый подход формирует целостный правовой статус (*status familiae*), охватывающий всю совокупность личных неимущественных и имущественных отношений между супругами.

Правовая природа брака в Германии характеризуется многоуровневой системой признаков. Конституционный уровень закрепляет особую защиту брака и семьи государством согласно статье 6 Основного закона ФРГ [18]. Гражданско-правовой аспект проявляется в детальной регламентации брака Книгой 4 Гражданского уложения (*Bürgerliches Gesetzbuch* — *BGB*) [15]. Формальный характер института выражается в обязательной государственной регистрации и соблюдении установленной процедуры заключения брака, включая институт помолвки (§ 1297–1302 *BGB*), который, хотя и не создает обязанности вступить в брак, порождает имущественные обязательства при его нарушении.

Особого внимания заслуживает дуалистическая природа немецкой модели брака. С одной стороны, брак основывается на добровольном волеизъявлении сторон, что сближает его с договорной конструкцией. С другой стороны, он порождает строго определенный комплекс прав и обязанностей, носящих императивный характер. Принцип пожизненности брака (§ 1353 *BGB*) сочетается с реальными механизмами его расторжения, что отражает баланс между стабильностью института и защитой прав личности.

Социально-экономический аспект проявляется в системе взаимных обязательств супругов. Имущественные отношения строятся на принципе раздельности собственности (§ 1363 *BGB*), при этом действует механизм компенсации выравнивания (*Zugewinnausgleich*) при расторжении брака (§ 1363–1390 *BGB*). Супруги несут взаимные обязанности по содержанию семьи (§ 1360 *BGB*), ведению домашнего хозяйства и обеспечению надлежащих условий жизни. Принцип равноправия супругов, закрепленный в статье 3 Основного закона, обеспечивает симметричность их прав и обязанностей.

Институт расторжения брака реализуется через судебный порядок по принципу «распада брака» (*Zerrüttungsprinzip*) согласно § 1565 *BGB*. Процедура развода отличается детальной регламентацией и осуществляется специальными семейными судами (*Familiengerichte*). После развода возникает право на супружеское содержание (*Ehegattenunterhalt*), которое может включать компенсации в связи с уходом за общими детьми (§ 1570 *BGB*), по возрасту (§ 1571 *BGB*), болезни или нетрудоспособности (§ 1572 *BGB*), а также при существенной разнице в доходах супругов (§ 1573 *BGB*).

Особое внимание в германской модели уделяется защите прав несовершеннолетних детей. Согласно § 1626 *BGB*, родители несут совместную ответственность за ребенка (*elterliche Sorge*), которая сохраняется за обоими родителями и после расторжения брака. При разводе суд определяет место жительства ребенка, исходя из принципа наилучшего обеспечения его интересов (§ 1671 *BGB*). Закон гарантирует ребенку право на получение содержания от обоих родителей (§ 1601 *BGB*), при этом алиментные обязательства реализуются через систему специальных таблиц (*Düsseldorfer Tabelle*), регулярно актуализируемых с учетом текущих экономических условий.

Важной особенностью немецкой модели является институт брачного договора (§ 1408 *BGB*), позволяющего супругам отступать от законного режима имущественных отношений, однако с существенными ограничениями в защиту социально слабой стороны.

В итоге германская модель брака представляет собой синтез конституционных гарантий, гражданско-правовой регламентации и социально-экономических обязательств, формируя сбалансированный правовой институт с выраженной защитной функцией государства, что отражает характерную для немецкого права системность, императивность регулирования и социальную ориентированность.

В отличие от Германии, французское право, сохраняя общие принципы континентальной традиции, развивалось в уникальных исторических условиях, что породило иную акцентуацию в понимании брачного союза, в большей мере ориентированную на диспозитивность и договорные начала.

Во французском праве брак представляет собой сложный правовой феномен, сочетающий черты гражданско-правового договора и особого социального института. Основу правового регулирования составляет Кодекс Наполеона (*Code civil* — СС) 1804 года [16], сохранивший свою актуальность благодаря многочисленным реформам. Характерной особенностью французской модели является дуализм правового регулирования. С одной стороны, брак рассматривается как акт гражданского состояния, заключаемый в строго формализованной процедуре с обязательной публикацией брачных оглашений и последующей регистрацией в мэрии согласно статьям 165–171 СС. С другой стороны, личные отношения супругов строятся на принципе равноправия и взаимного уважения, что закреплено в статьях 212–214 СС.

Институт брачного договора представляет особый интерес в контексте имущественных отношений супругов. В соответствии со статьями 1387–1581 СС супруги могут выбирать между несколькими режимами имущественных отношений. Легальный режим общности имущества, ограниченный приобретениями, регулируется статьями 1400–1408 СС. Режим раздельности имущества определен статьями 1536–1543 СС. Режим участия в приобретениях регламентирован статьями 1569–1581 СС, а договорный режим общности имущества — статьями 1497–1500 СС. Особенностью французской системы является институт семейной книги (*livret de famille*), которая служит официальным документом, фиксирующим изменения в семейном статусе супругов и их детей [17].

Институт расторжения брака во французском праве отличается значительной детализацией. Согласно статьям 229–246 СС, развод может осуществляться по нескольким основаниям: по взаимному согласию супругов, по причине непримиримого разлада (*rupture de la vie commune*), либо по вине одного из супругов. Реформа 2022 года [19] существенно упростила процедуру развода по взаимному согласию, введя возможность его оформления без судебного вмешательства через совместное заявление супругов, поданное их адвокатами.

Правовое положение детей в браке регламентируется статьями 371–387 СС. Закон устанавливает принцип совместной родительской власти (*autorité parentale conjointe*), которая сохраняется за обоими родителями независимо от их семейного положения. В случае развода суд определяет место жительства ребенка и порядок осуществления родительских прав, исходя из интересов несовершеннолетнего. Статья 371–1 СС закрепляет право ребенка на поддержание личных отношений с каждым из родителей, что обеспечивает защиту его прав при распаде семьи.

Современное развитие французского брачного права характеризуется усилением защиты прав отдельных категорий супругов. Статья 220–1 СС предусматривает специальные гарантии для супруга-жертвы домашнего насилия. Особого внимания заслуживает регулирование международных браков, где французское право демонстрирует гибкий подход, сочетающий применение Гаагских конвенций с национальными коллизионными нормами [1].

Французская модель брака представляет собой уникальный синтез традиционных подходов континентальной правовой семьи и современных тенденций, сочетающий формализо-

ванную процедуру заключения брака со значительной договорной свободой, что демонстрирует более гибкий, диспозитивный подход по сравнению с германской моделью.

Сравнительный анализ германской и французской моделей позволяет выявить как общие системообразующие принципы романо-германской правовой семьи, так и вариативность их конкретной реализации. К универсальным чертам относятся: секуляризация брака и его трактовка как института гражданского права; обязательная государственная регистрация как конститутивный элемент; формализованная процедура заключения и расторжения; конституционное закрепление особого статуса брака и семьи; детальная кодификация брачно-семейных отношений; принцип равноправия супругов.

Вместе с тем выявляется существенное различие в степени императивности регулирования. Германская модель тяготеет к публично-правовому подходу, где брак рассматривается как институт публичного порядка с жесткой императивной регламентацией большинства аспектов. Французская модель демонстрирует большую диспозитивность, предоставляя супругам значительную договорную свободу, особенно в имущественной сфере. Это различие отражает более глубокие философско-правовые расхождения: германское право исходит из приоритета социальной функции брака и необходимости государственной защиты этого института, в то время как французское право в большей степени акцентирует принцип автономии воли и индивидуальной свободы.

Принципиально важным является понимание брака в романо-германской системе не как обычного договора, а как акта, создающего особый правовой статус (*status familiae*). Этот статус характеризуется тем, что, возникая на основе добровольного волеизъявления, он порождает комплекс прав и обязанностей, содержание которых в значительной степени predetermined законом и не может быть произвольно изменено соглашением сторон. Именно это отличает брак от коммерческих договоров и сближает его с публично-правовыми институтами изменения правового статуса личности.

Эволюция брачного права в обеих странах демонстрирует общий тренд: от концепции нерасторжимого брака-тайнства через либерализацию оснований развода к современной модели, где расторжение брака рассматривается как реализация права на личную свободу при сохранении механизмов защиты прав социально слабой стороны и детей. Этот процесс отражает трансформацию ценностных оснований брачного права: от приоритета стабильности института к балансу между стабильностью и защитой прав личности.

Мусульманская правовая система, восходящая к положениям шариата, представляет собой уникальный пример синтеза религиозных предписаний и юридических норм. Источниковую базу системы составляют Коран [8] и Сунна Пророка Мухаммада, однако правовое регулирование осуществляется через сложный механизм интерпретации, разработанный мусульманскими правоведом (факихами) [10]. Важно подчеркнуть методологическое различие между исламом как религиозным учением и мусульманской правовой системой как исторически сложившимся правовым феноменом, где наряду с божественными источниками применяются рациональные методы правовой аргументации (*иджтихад*).

Правовая природа брака в мусульманском праве обладает двойственной природой: с одной стороны, это религиозный акт (*'ибада*), с другой — гражданско-правовой договор (*'акд*). Данный дуализм проявляется в обязательном заключении брачного контракта (*никях*), где ключевым элементом выступает *махр* — брачный дар, переходящий в исключительную собственность женщины [7]. С юридической точки зрения, *махр* представляет собой не просто символический дар, а существенное условие договора, обеспечивающее экономическую защиту женщины в браке и на случай его расторжения.

Условия заключения брака включают достижение брачного возраста [сура 4:6], наличие опекуна невесты (*вали*), добровольное согласие обеих сторон, произнесение брачной формулы (*сига*) в присутствии свидетелей, а также отсутствие препятствий к браку, таких

как близкое родство [8, сура 4:23] или молочное родство. Различные правовые школы (мазхабы) по-разному интерпретируют отдельные аспекты брачного права: например, ханафитский мазхаб допускает большую свободу в формулировках брачного договора, в то время как маликитский предусматривает более строгие формальные требования.

Имущественные отношения супругов строятся на принципе раздельности собственности. Муж обязан содержать семью [8, сура 65:7], при этом имущество жены, включая махр и ее доходы, остается ее исключительной собственностью и не подлежит разделу при разводе. Этот принцип, закрепленный в классической мусульманской доктрине, получил развитие в современных кодификациях. Например, в иорданском Законе о личном статусе 2010 года [4] предусмотрена компенсация жене за «материальный и моральный ущерб» при разводе без уважительной причины.

Институт расторжения брака характеризуется многообразием форм. Классическое право признает талак (одностороннее расторжение по инициативе мужа) [8, сура 2:229], хулу (расторжение по инициативе жены, часто с выплатой компенсации) и тафрик (судебный развод). Если ханафиты признают практически неограниченное право мужа на талак, то маликитская школа существенно ограничивает эту возможность, требуя судебного подтверждения. Современное законодательство дополнительно реформирует эти институты: так, в марокканском Семейном кодексе 2004 года институт талака подвергся существенной реформе — теперь он требует обязательного судебного утверждения и попытки примирения сторон [11]. В Египте Закон № 1 от 2000 года [3] регламентирует процедуру развода (хула), позволяя женщине инициировать расторжение брака через суд.

Правовое положение детей регламентируется нормами о родительской опеке (хидана) и содержании (нафака) [8, сура 2:233]. Ребенок имеет право на воспитание в лоне семьи, получение содержания от обоих родителей и сохранение родственных связей с родственниками с обеих сторон даже после развода родителей. Установление отцовства происходит автоматически при рождении ребенка в зарегистрированном браке.

Современное развитие мусульманской правовой системы характеризуется адаптацией традиционных институтов к условиям правового плюрализма. Институт полигамии, несмотря на свою известность, существенно ограничен правовыми нормами. В основе правового регулирования полигамии лежит кораническое предписание [8, сура 4:3], которое в классической доктрине было истолковано как допустимость многоженства при условии справедливого отношения ко всем женам. При этом современное законодательство многих мусульманских стран дополнительно ограничивает полигамию, требуя судебного разрешения на второй брак и доказательств финансовой состоятельности мужчины. В Тунисе полигамия полностью запрещена с 1956 года [12].

В настоящее время многие мусульманские страны интегрировали традиционные нормы в систему светского законодательства через «Законы о личном статусе». Аналогичные реформы проведены в Алжире (Семейный кодекс 2005 года) [13], где существенно ограничены возможности одностороннего развода по инициативе мужа и введен судебный контроль за всеми видами расторжения брака. Эти реформы проводятся в рамках концепции «иджитхада» — пересмотра традиционных правовых положений с учетом современных условий, что позволяет мусульманской правовой системе развиваться, оставаясь в рамках религиозно-правового дискурса [9].

Таким образом, мусульманская правовая система демонстрирует динамичное развитие брачно-семейного права, где традиционные религиозные нормы органично сочетаются с современными правовыми механизмами, создавая сложную, но эффективную систему регулирования семейных отношений. Этот синтез позволяет сохранить религиозную идентичность института брака, одновременно адаптируя его к вызовам современности и обеспечивая защиту прав всех участников семейных правоотношений.

Выявленные различия имеют практическое значение для регулирования семейных отношений в условиях правового плюрализма. Миграционные процессы и рост числа транснациональных браков требуют от правоприменителей понимания особенностей каждой системы, особенно в вопросах коллизионного регулирования и признания иностранных актов о расторжении брака. Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением механизмов взаимодействия различных правовых систем в регулировании трансграничных семейных отношений.

Анализ современных тенденций показывает, что обе системы демонстрируют способность к эволюции при сохранении базовых принципов. Романо-германская система эволюционирует в направлении индивидуализации регулирования и либерализации оснований расторжения брака. Мусульманская система адаптируется к современным вызовам через механизм иджтихада и законодательные реформы, усиливающие судебный контроль и защиту прав женщин и детей, что подтверждается реформами в Марокко (2004), Египте (2000) и Алжире (2005).

Проведенный сравнительный анализ правового регулирования брака в романо-германской и мусульманской правовых системах выявил фундаментальные различия в правовой природе данного института. Романо-германская система трактует брак как светский гражданско-правовой институт, создающий особый правовой статус (*status familiae*) с детальной государственной регламентацией. При этом германская модель демонстрирует императивный подход с публично-правовой составляющей, тогда как французская модель предоставляет супругам большую договорную свободу. Мусульманская правовая система сохраняет религиозную основу, рассматривая брак одновременно как религиозный акт ('ибада) и гражданско-правовой договор ('акд), что определяет специфику правового регулирования через сочетание шариатских норм и современного законодательства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гагская конвенция от 5 октября 1961 года, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/abolition_legalization.shtml (дата обращения: 07.11.2025).
2. Дигесты Юстиниана / перевод с латинского. М.: Статут, 2005. Т. I–VI. 275 с.
3. Закон Египта № 1 от 2000 года о регулировании некоторых вопросов личного статуса // Официальный вестник АРЕ. 2000. № 4. URL: https://www.moj.gov.eg/ar/laws/law1_2000.pdf (дата обращения: 07.11.2025).
4. Закон о личном статусе Иордании № 36. 2010. URL: <https://jordan.gov.jo/wps/portal/Home/Government/Government/GovLawsAndRegulations/law36> (дата обращения 07.11.2025).
5. Карбонье Ж. Юридическая социология. М.: Прогресс, 1986. 351 с.
6. Кардави Ю. Дозволенное и запретное в Исламе. 3-е изд. Москва: Умма, 2007. 352 с.
7. Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности. СПб., 2007. 512 с.
8. Коран. Москва: Умма, 2007. 686 с.
9. Магомедов И. А. Особенности мусульманского семейного права // Вестник ОГУ. 2005. №3-2. С. 258–263.
10. Рассказов Л. П. Основные источники права мусульманской правовой семьи. Влияние вестернизации на правовые системы мусульманских стран и исламизации на страны романо-германской и англосаксонской правовых семей // Философия права. 2014. №5 (66). С. 51–54.
11. Рыбалкина И. Г. О Семейном кодексе Королевства Марокко 2004 года // Ученые записки Института Африки РАН. 2020. №4. С. 96–118. DOI 10.31132/2412-5717-2020-53-4-96-118.

12. Рыжкова Е.А. Основные направления развития законодательства Туниса о личном статусе. Московский журнал международного права. 2000. №(3). С. 220–238. DOI 10.24833/0869-0049-2000-3-220-238.
13. Семейный кодекс Алжира от 4 февраля 2005 года // Официальный вестник Алжирской НДР. 2005. № 15. URL: <https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005015.pdf> (дата обращения: 08.11.2025).
14. Тридентский собор: каноны и декреты. Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария – Царица Апостолов», 2019. 234 с.
15. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) // Bundesgesetzblatt. 1896. Т. 1. S. 195–603. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html> (дата обращения 08.11.2025).
16. Code civil des Français // Bulletin des lois. 1804. № 1. P. 1–352. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/ (дата обращения: 09.11.2025).
17. Décret n 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille // Journal Officiel de la République Française. 1974. 16 mai. P. 1–2. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000508366/> (дата обращения: 09.11.2025).
18. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland // Bundesgesetzblatt. 1949. Т. 1. S. 1–64. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html> (дата обращения 09.11.2025).
19. Loi n 2022-1158 du 16 août 2022 relative à la simplification du divorce par consentement mutuel // Journal Officiel de la République Française. 2022. 17 août. P. 1–4. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046146632/> (дата обращения: 09.11.2025).
20. Schwab D. Familienrecht. 31. Aufl. München: C.H. Beck, 2023. 567 S.

Поступила в редакцию: 05.11.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Тукачев Д. А., 2026.